

“De(s)campesinado en Colombia”.

Breve informe sobre la identidad cultural campesina

Victoria Eugenia González Malagón

Universidad Libre, Cali

Facultad de Derecho

Docente: Reinaldo Giraldo

Santiago de Cali, Colombia

12 de Septiembre de 2023

“De(s)campesinado en Colombia”.

Breve informe sobre la identidad cultural campesina

Victoria Eugenia González Malagón

Docente: Reinaldo Giraldo

Materia: Ecología Política

Universidad Libre, seccional Cali

Santiago de Cali, Colombia

12 de Septiembre de 2023

Introducción

El siguiente escrito tiene como objetivo presentar las temáticas principales del artículo Identidad cultural campesina, entre exclusión, la protesta social y las nuevas tecnologías de José Manuel Alba-Maldonado. A lo largo del artículo, el autor aborda diversas temáticas relacionadas con la identidad cultural del campesinado en Colombia. Presenta conceptos clave, como el del campesino, la identidad cultural y los desarrolla a partir de un análisis teórico situado en la realidad colombiana, a la luz del Paro agrario de 2013. Dicho esto, se proponen tres secciones que dan forma al escrito: 1) una presentación de la teoría y de lo planteado por Alba que permita dar cuenta de su tesis; 2) un breve análisis de lo elaborado por el autor, presentando una crítica a la mirada del campesino y la resignificación que permitió el Paro Agrario; 3) conclusiones y una síntesis que permita conciliar el primer y segundo punto.

¿Qué es el campesino?

Alba-Maldonado comienza por presentar dos aproximaciones de lo que, según las definiciones clásicas, es el campesino. La primera de ellas, presentada por Lenin, quien establecía al campesino como "una manifestación del proceso de división de clases inmerso dentro del sistema capitalista." (Alba, 2013: p.13) Esto quiere decir que el campesino hace parte del sistema productivo, generando y obteniendo capital. Sin embargo, el campesinado para Lenin no es una clase homogénea, está dividida

en tres categorías según la posición que ocupan en la estratificación social y, por ende, según su actividad y la acumulación de tierras.

Por otro lado, está Chachanov, quien considera que el campesino es una clase social diferenciada, pues la economía campesina no se presenta en una forma capitalista de acumulación y los intereses por los que ejerce la actividad no van de la mano con la ganancia de dividendos. Esta economía está ligada al sostenimiento del núcleo familiar, visto como la granja.

El debate acerca de qué es el campesino se extiende más allá de estos dos autores, empero, la discusión nace de estas dos corrientes. Así, en los años 60s, la teoría marxista establece que con la expansión del capitalismo, la figura del campesino eventualmente desaparecerá, dando paso a una proletarización del trabajo agrícola, es decir, obreros que respondan a la industria agraria capitalista. A esto se le conoce como un proceso de descampesinización, que resulta como consecuencia de los avances tecnológicos, la expulsión del campesino de sus tierras debido a los intereses de la producción capitalista y, el cambio de la cultura.

Desde el campesinismo, la figura del campesino se mantendrá sin importar las dinámicas coercitivas que el capitalismo pueda ejercer sobre él, pues su existencia y reproducción se deben a la fuerza de la comunidad, la permanencia y la unión de la noción de campesino como un colectivo.

Para finalizar este apartado, la postura de Luis Llambí sienta cabeza en la discusión y menciona que buscar una definición del campesino a través de una mirada esencialista e invariable, resulta absurdo, pues el campesino debe ser entendido como un sujeto histórico, flexible y por ende, propio de un momento y lugar específico.

El desarrollo del agro en Colombia

Según Alba, el campesino en Colombia se ha visto implicado en políticas agrarias que están desentendidas de sus condiciones materiales, excluyéndolos de la economía y el ámbito político nacional por medio de modelos productivos desventajosos para su posición. Después de la atomización de las grandes haciendas y extensiones de tierra de los terratenientes, los campesinos parcelados o dueños de pequeños y medianos terrenos se han tenido que enfrentar al olvido de un gobierno que parece no comprender la realidad del agro en el país. En Colombia, han existido dos principales modelos agrícolas: el proteccionismo, modelo caracterizado por venir de países desarrollados donde el Estado jugaba un papel importante evitando la competitividad entre productores y generando dependencia tecnológica en la importación y producción de mercancías que se adapten a las condiciones de la tierra en el país, ocasionando una pérdida de las posibilidades del desarrollo de cultivos ventajosos; y, por otro lado, el neoliberalismo y el modelo aperturista, caracterizado por la reducción del Estado en materia de intervención de la economía. Este modelo ha tenido como consecuencia que el pequeño y mediano campesino no tenga posibilidad alguna de competir con los grandes productores que tienen el capital suficiente para acumular tierra, generar cultivos y concentran en pocas manos el mercado agrario.

El modelo neoliberal y aperturista, que es en el que vivimos actualmente, ha ocasionado que la figura del campesino presente profundos cambios, "...las políticas de desarrollo económico, se conviertan en un victimario de la cultura campesina, en lugar de un auxilio que ayude a disminuir los niveles de pobreza, violencia y abandono

estatal." (Alba, 2013: 15) En este sentido, estas mismas políticas han ocasionado que todo campesino que no pueda cumplir con las demandas de un mercado voraz que apremia la acumulación de riquezas y la innovación en materia tecnológica, sea desplazado a la urbe o limitado a la precarización de sus condiciones de vida. A esta problemática se le debe sumar el conflicto armado que afecta desde mitad del siglo XX al país, pues la violencia ha ocasionado que el campesino sea uno de los principales actores víctimas del conflicto, arrebatando y despojando sus tierras.

Así, se ha generado una dicotomía en la vida del campesinado. Por un lado, la corriente hegemónica que prima la lógica capitalista de acumulación de riquezas y, por el otro, la lógica campesina que se relaciona con la tierra a través de una cultura reconciliadora y no extractivista: "uno de los rasgos fundamentales de la identidad campesina es la relación que tienen con la tierra, debido a que juega un papel crucial en su diario vivir." (Alba, 2013: 17)

Identidad cultural del campesino y arte

Durante el Paro agrario del 2013, el campesinado colombiano salió a las carreteras del país a manifestarse en contra de un gobierno que había olvidado su responsabilidad como interventor en el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población. Esta situación generó una confrontación entre las fuerzas de control del gobierno y la población campesina. Las exigencias de esta protesta social tienen que ver con el reconocimiento del campesino, por parte del Estado, como una identidad, una cultura, una economía y un territorio. Se abanderó diversas luchas que

buscan mejorar la posición del campesino, reubicarlo en una economía justa y competitiva respecto a un mercado globalizado.

A la par de la protesta social en el campo y las carreteras del país, en las ciudades empezó a germinar la semilla de la identidad campesina. Las paredes de la urbe se pintaron con símbolos y mensajes alusivos a la reivindicación de la figura del campesino. Estas paredes, politizadas, dieron pie a que el ser ciudadano, aislado en la realidad de las dinámicas urbanas, pudiera comprender y visualizar las problemáticas vividas en el campo. Se resignificó, según Alba, la identidad cultural campesina.

Análisis y conclusiones

Resulta de más mencionar que, como lo expone el autor, el campesino colombiano se encuentra en desventaja respecto a las dinámicas del mercado y la cultura en un modelo neoliberal que apremia a los grandes capitales y a su vez empobrece a quienes no tienen la capacidad de desarrollarse en el sector agrícola.

Por otra parte, la definición del campesino según Llambí, permite comprender al campesino no como un sujeto pasivo, que simplemente se configura según un mercado o una sociedad, sino, que es agente en su propia construcción y, más importante aún, debe ser entendido como un sujeto flexible, un sujeto histórico.

A pesar de todo, valdría la pena cuestionar la idea de resignificación planteada por Alba, pues las expresiones culturales y artísticas presentadas en el marco de una protesta social o un momento tan específico como lo es el Paro Agrario del 2013, puede tener como consecuencia mitificar o dotar de un sentido de conciencia

demasiado amplio a expresiones situadas en un momento dado. Es decir, no se trata de negar el impacto que tiene el arte en los ciudadanos y la identidad campesina, pues es valioso y dentro de sus posibilidades existe cierto nivel de contrarrelato que exalta al campesino. Sin embargo, hasta qué punto este contrarrelato generado por un grupo urbano representa adecuadamente al campesino, quiénes son los que pintan los murales, crean las canciones o expresan la identidad cultural del campesino e, importante también, qué impacto tiene verdaderamente esta postura frente a la estructurada y bien rígida identidad que desde la hegemonía se le ha otorgado al campesino: “Se ha implantado en el imaginario colectivo la representación de que la cultura campesina es poco competitiva, atrasada, retrógrada, primitiva, y como prueba de ello es la situación en la que se encuentran las comunidades, sus niveles de pobreza y de supresión” (Alba, 2013: 23)

Si bien es cierto que se pudo crear una contracultura, o una sacada a luz del campesino como identidad cultural, valdría la pena analizar si estas demostraciones crean una narrativa realmente significativa alrededor de lo que es el campesino y de las consecuencias que el capitalismo ha dejado sobre él. Empero, la lucha campesina ha demostrado que es una población que se niega a morir, a ser desplazada por un mundo que cada vez exige que se “modernicen” y dejen a un lado su relación con la tierra. Por ahora, la figura del campesino está en riesgo, se encuentra en una constante lucha y contradicción con las dinámicas globales, pero como el tronco que se niega a caer, el campesinado se erige con tenacidad ante las adversidades del mundo.

Referencias bibliográficas

Alba-Maldonado, J. M. (2015). Identidad cultural campesina, entre la exclusión, la protesta social y las nuevas tecnologías. *Revista Criterio Libre Jurídico*, 12(1), 11-23
<http://dx.doi.org/10.18041/crilibjur.2015.v12n1.23101>